

USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA

USE OF TECHNOLOGICAL TOOLS IN THE LEARNING OF MATHEMATICS

*Mtro. Feliciano Morales Angelino¹
Dr. Cuevas Valencia René Edmundo²*

RESUMEN

Dado que el aprendizaje de la Matemática ha sido un problema nodal en cualquier nivel educativo de México y de otros países, esto se debe al poco interés o al temor que tiene el estudiante en aprenderla. Por esta razón, en el trabajo de investigación se presentó una propuesta para utilizar las herramientas tecnológicas GeoGebra y Mathway en el proceso del aprendizaje de la Matemática en el nivel superior para contribuir en el mejoramiento académico de los estudiantes. La investigación se desarrolló en el Programa Educativo de Ingeniero en Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Con un enfoque cuantitativo, tipo exploratorio, se midió el impacto del uso de GeoGebra y Mathway en el proceso del aprendizaje de la resolución de una ecuación diferencial no homogénea por el Método de Coeficientes Indeterminados en el programa educativo arriba mencionado.

ABSTRACT

Given that the learning of Mathematics has been a nodal problem at any educational level in Mexico and other countries, this is due to the little interest or fear that the student has in learning it. For this reason, in the research work a proposal was presented to use the GeoGebra and Mathway technological tools in the process of learning Mathematics at the higher level to contribute to the academic improvement of students. The research was developed in the Educational Program of Computer Engineering of the Faculty of Engineering of the Autonomous University of Guerrero. This work has a quantitative approach, exploratory type, with which the impact of the use of GeoGebra and Mathway in the learning process of the resolution of a non-homogeneous differential equation was measured by the Method of Indeterminate Coefficients in the educational program mentioned above.

Palabras clave: matemática, geogebra, mathway, cuantitativo, exploratorio

Key words: mathematics, geogebra, mathway, quantitative, exploratory

¹ Mtro. Feliciano Morales Angelino, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Licenciado en Matemática Educativa. Maestro en Ciencias: Área Matemática Educativa. Doctorante: Tecnología Educativa. Perfil PROMEP desde 2006. Integrante del Cuerpo Académico Desarrollo Tecnológico Aplicado (UAGRO-CA-178), consolidado, ha participado congresos nacionales e internacionales como SOMECE, ACADEMIA JOURNALS, foro de estudios sobre Guerrero, 4o foro internacional de multiculturalidad, CICOM, 3er encuentro regional de tutorías de la región centro sur, iii evento internacional de la matemática, la física y la informática en el siglo xxi, congreso iberoamericano de aprendizaje mediado por tecnología, congreso interdisciplinario de energías. Publicación de libros en formato electrónico: Lógica para estudiantes de Computación y Geometría Analítica (Libro de texto utilizado en la UAI de la UAGro), afmorales@uagro.mx

² Dr. Cuevas Valencia René Edmundo, miembro de la FGDP número F18G-137, Ingeniero en Computación. Maestro en Computación. Doctor en Enseñanza Superior. PostDoctor en Ciencias Humanas. Eje de Investigación: Educación y Tecnología; por la Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para graduados de la Universidad del Zulia en la República Bolivariana de Venezuela, reneecuevas@uagro.mx

INTRODUCCIÓN

A sabiendas del problema nodal que el aprendizaje de la Matemática ha representado en cualquier nivel educativo de México y de otros países, dado ya sea por el poco interés o temor que tiene el estudiante en aprenderla y porque (se piensa) los docentes en el sector básico no son formados de manera pertinente en esta área de la educación. Por otro lado, en el nivel superior a pesar de que el personal docente tenga una formación profesional sobresaliente, no es suficiente, debido a que se requieren conocimientos de la didáctica, la cual permite planear adecuadamente las actividades académicas que debe llevar al salón de clase. Por esta razón, en el trabajo de investigación se presentó una propuesta para utilizar GeoGebra y Mathway en el proceso del aprendizaje de la Matemática en el nivel superior.

El trabajo de investigación está orientado hacia la aplicación de herramientas tecnológicas, tales como, GeoGebra y Mathway que coadyuven en la mejora del aprendizaje de la Matemática del estudiante universitario. Por lo anterior, se considera que la implementación de estrategias didácticas utilizando algunas herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la Matemática en el Programa Educativo (PE) de Ingeniero en Computación de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), debe contribuir en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

Desde el punto de vista del docente, debe estar actualizado en el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática en el nivel superior. Además, debe estar acorde con el avance de la tecnología, de modo que incida en el proceso de adquisición del conocimiento por parte del estudiante y facilite la comprensión de los conceptos y/o operaciones entre los elementos u objetos de la Matemática.

De acuerdo a las características del trabajo, se ubica en el enfoque cuantitativo, con el cual se evaluó el impacto que tuvo el uso de algunas herramientas tecnológicas en el proceso del aprendizaje de la Matemática en el nivel superior. En el campo de la Matemática existen investigaciones en las cuales se justifica el uso de las tecnologías en la práctica docente para innovar los procesos del aprendizaje, diseñando estrategias didácticas que permitan al estudiante apropiarse del conocimiento de una manera fácil en la comprensión de los contenidos temáticos del plan de estudios de Ingeniero en Computación de la FI de la UAGro.

METODOLOGÍA

En este apartado se describe el procedimiento respecto al diseño de instrumentos utilizados en la obtención de la información, relativa a la solución de una ecuación diferencial no homogénea por el Método de Coeficientes indeterminados. Considerando que el aprendizaje de la Matemática ha sido un problema nodal que tienen los estudiantes de los diferentes niveles educativos del país y por consiguiente en el PE de Ingeniero en Computación de la FI de la UAGro, espacio donde se ha desarrollado la investigación. De acuerdo con los trabajos realizados por diversos autores, como se citó en (Díaz, Hernández, Rigo 2009; Rivera, Quisque de la Cruz, y Montalvo, 2011), quienes afirman que se debe incorporar las tecnologías a la educación superior para innovar la forma de interactuar con los estudiantes, diseñando estrategias didácticas con enfoque constructivista en el proceso del aprendizaje de la Matemática en el PE de Ingeniero en Computación de la FI de la UAGro.

De acuerdo con Hernández – Sampieri y Mendoza (2018, p.106), la investigación realizada, se ubica en el campo exploratorio, debido a que no existen documentos escritos sobre el diseño de estrategias didácticas utilizando las tecnologías en el proceso del aprendizaje de la resolución de una ecuación diferencial no homogénea por el Método de Coeficientes Indeterminados en el nivel superior. Sin embargo, es importante señalar la existencia de algunos materiales de manera aislada como: libros, software matemático, vídeos entre otros.

En la obtención de la información, se consideraron dos grupos, el primero experimental y el segundo de control. En el primero, se aplicó una secuencia didáctica, diseñada con herramientas tecnológicas, la cual permitió medir el aprendizaje obtenido por los estudiantes. Asimismo, se diseñaron cuestionarios y se aplicaron como pre test y post test respectivamente. Mientras que, en el grupo de control, se trabajó de manera tradicional, aplicándose los mismos cuestionarios como pre test y post test. Cabe señalar que estos cuestionarios fueron avalados por seis expertos, dos de ellos con un perfil de docencia, tres con perfil de ingeniería y uno con perfil del área de la Matemática (Campbell y Stanley, 1970, p. 11).

La hipótesis planteada en el trabajo de investigación se basó en la supuesta valoración del impacto en el uso de estrategias didácticas utilizando herramientas tecnológicas bajo un enfoque constructivista en el proceso del aprendizaje de la Matemática, con lo cual se espera mejore el rendimiento académico del estudiante del PE de Ingeniero en Computación de la FI de la UAGro (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 92).

RESULTADOS

En este apartado se describe el análisis de los resultados obtenidos en la investigación denominada, “Uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de la Matemática”. Esta información se relata en el siguiente orden: pre test; pos test y comparación de resultados.

El cuestionario tuvo 15 preguntas cerradas de opción múltiple basadas en la resolución de una ecuación diferencial no homogénea por el Método de Coeficientes Indeterminados. Se aplicaron dos cuestionarios en dos etapas a los grupos de control y experimental, el primero como pre test y el segundo como pos test, con el mismo tipo de preguntas, pero, sin ser iguales. El grupo de control está integrado por 15 estudiantes de la generación 2017 de la licenciatura del PE de Ingeniero en Computación (5to. semestre turno matutino). Por otra parte, se formó el grupo experimental con 15 estudiantes de nuevo ingreso de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico (MIIDT). Es importante destacar que el grupo es totalmente heterogéneo, hay estudiantes de los 4 Programas Educativos, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero en Computación e Ingeniero Topógrafo y Geomático de la FI. Estos últimos no tienen la Unidad de Aprendizaje (Uap) de Ecuaciones Diferenciales en el currículo del PE. Lo anterior es con la finalidad de poder realizar una comparación de resultados lo más cercano a la realidad de los conocimientos adquiridos.

Resultados de la prueba pre test

El grupo de control obtuvo las siguientes respuestas correctas:

$E_2 - 1$; $E_{10} - 2$; $E_6, E_7, E_9, E_{12}, E_{14} - 3$; $E_3, E_4, E_5, E_8 - 4$; $E_1, E_{11} - 5$;

Mientras que el grupo experimental alcanzó:

$E_1, E_2 - 1; E_4, E_5, E_6, E_{10} - 2; E_7, E_9, E_{11} - 3; E_3, E_{12}, E_{13}, E_{14}, E_{15} - 4; E_8 - 5.$

Se observa que se obtuvo un desempeño similar en ambos grupos, tanto en el de control como el experimental, lo cual no es relevante, dado que estos resultados corresponden a la aplicación del instrumento para recabar la información antes de iniciar las actividades del tema, que se refiere a la resolución de una ecuación diferencial no homogénea por el Método de Coeficientes Indeterminados.

Resultados de la prueba pos test

El grupo de control obtuvo las siguientes respuestas correctas:

$E_5 - 6; E_6, E_{10}, E_{12} - 7; E_1, E_2, E_4 - 8; E_7, E_{11}, E_{14} - 9; E_9, E_{13} - 10; E_3, E_{15} - 11; E_8 - 12;$

Mientras que el experimental alcanzó:

$E_{10} - 7, E_2, E_3, E_5, E_9 - 8; E_6, E_7 - 9; E_8 - 10; E_{11}, E_{12}, E_{14}, E_{15} - 11; E_4 - 12; E_1, E_{13} - 13.$

En la serie, se aprecia una agrupación de resultados de ambos grupos de estudiantes, tanto el de control como experimental, donde se consideró un mínimo aceptable de 8 respuestas correctas, en consecuencia, se puede afirmar que 11 integrantes del primer grupo lograron la competencia esperada, mientras que 14 individuos del segundo alcanzaron la competencia deseada.

Comparación de resultados

Tomando en cuenta a 11 estudiantes del grupo de control, quienes representan un 73% de aprovechamiento mientras que los 14 integrantes del experimental constituyen un 93%. Esto significa que el uso de las herramientas GeoGebra y Mathway, impactó positivamente en la resolución de una ecuación diferencial no homogénea por el Método de Coeficientes Indeterminados. Por lo anterior, se infiere que el uso de estas herramientas tecnológicas favoreció en el aprendizaje de la Matemática en el nivel superior y de manera particular en el PE de Ingeniero en Computación de la UAGro. Lo cual permite sugerir el uso de la herramienta tecnológica como apoyo didáctico en el aprendizaje de la Matemática para el nivel superior.

DISCUSIÓN

En este apartado se consideraron los puntos de vista de Cabero (2007) y Belloch Ortí (2012), quienes estudiaron el proceso de crecimiento de la Tecnología Educativa en la educación, pasando de ser una herramienta estática a una viva, dinámica, convirtiéndose en un apoyo didáctico para la enseñanza, favoreciendo el desarrollo de habilidades en el estudiante para lograr un aprendizaje significativo que le permita aplicar en su entorno. Cabero, señala que la tecnología educativa es una de las disciplinas que más ha evolucionado y que estudia los procesos de enseñanza y de transmisión de la cultura mediados tecnológicamente en distintos contextos educativos. Además, los cambios internos y externos de las tecnologías en su conceptualización y aplicación, ya no se conciben como herramientas transmisoras de información, sino como instrumentos de pensamiento y cultura.

Desde esta perspectiva, se justifica que las tecnologías tecnológicas sean elementos didácticos, educativos y herramientas intelectuales. Históricamente se registraron tres momentos de la evolución:

- 1) la inserción de los medios;
- 2) la concepción de la tecnología educativa por la aplicación de la psicología conductista y
- 3) está sustentada en la teoría de sistemas y en el enfoque sistémico aplicado a la educación (Cabero, 2003, 2007).

Mientras Belloch, afirma que la tecnología educativa se ubica en el ámbito de la Didáctica y su desarrollo se ha dado a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Los cambios que produce el uso de las tecnologías en el ámbito educativo, centrando su atención no tanto en el profesor y la enseñanza, como en el estudiante y el proceso de aprendizaje, sino en construir alternativas con los postulados del estudio socio-constructivo y los principios de la educación significativa (Belloch, 2011, 2012).

CONCLUSIONES

Después de haber presentado los resultados obtenidos en la investigación se tiene la información respecto al uso de las tecnologías en el aprendizaje de la Matemática en el nivel superior, así pues, se está en posibilidades de responder las interrogantes planteadas al inicio de trabajo de investigación.

Si el uso de estrategias didáctica facilita el aprendizaje de la Matemática, el estudiante está motivado con la incorporación de las tecnologías en su formación académica. Es un hecho que la utilización de estrategias facilita el aprendizaje. Por tanto, el estudiante está motivado.

Un aprendizaje es significativo para el estudiante, si este ha sido adquirido a partir de los conocimientos previos. El conocimiento fue adquirido a partir de los conocimientos previos. En consecuencia, el aprendizaje es significativo.

Así pues, la herramienta tecnológica motivó a los estudiantes o bien la valoración de la estrategia didáctica por parte de los educandos ha sido buena, existe un grado elevado de satisfacción por parte de los escolares en el uso de las tecnologías. Si la herramienta tecnológica no motivó a los estudiantes entonces la valoración de la estrategia didáctica por parte de los educandos ha sido buena. Por tanto, existe un grado elevado de satisfacción por parte de los escolares en el uso de la tecnología.

Si el uso de la herramienta tecnológica ha potenciado un aprendizaje activo, entonces la interacción se debe al grupo reducido de estudiantes. Si la interacción es propicia con el grupo reducido de educandos, entonces el aprendizaje es significativo. En consecuencia, si el uso de la herramienta tecnológica ha potenciado un aprendizaje activo, entonces el aprendizaje es significativo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- Belloch, C. (2011). Las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Valencia, Unidad de Tecnología Educativa, Universidad de Valencia, 2.
- Belloch, C. (2012). Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Valencia.
- Cabero, J. (2003). Replanteando la tecnología educativa. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, (21), 23-30.
- Cabero, J. C. (2007). Tecnología educativa: su evolución histórica y su conceptualización. In *Tecnología educativa* (pp. 13-28). McGraw-Hill.
- Campbell, D., & Stanley, J. (1970). *Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social*.
- Díaz, F., Hernández, G., & Rigo, M. (2009). Aprender y enseñar con TIC en educación superior: Contribuciones del socioconstructivismo. UNAM. México. Digital. Recuperado de [https://goo. gl/xKrpNh](https://goo.gl/xKrpNh).
- Hernández - Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, 440-520. McGraw Hill México.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la Investigación (p. 92). México: McGrawHill Educación.
- Rivera, E., Quispe de la Cruz, L. Montalvo, C. A., (2011). Realidad aumentada e inteligencias múltiples en el aprendizaje de matemáticas. Concurso de Proyectos Feria Tecnológica IEEE INTERCON.